

PENGARUH KOLKISIN TERHADAP PENGGANDAAN KROMOSOM TANAMAN (POLIPLOIDI)

Fani Fatmawati Parma (2010422030) – Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Kromosom merupakan struktur nukleoprotein yang membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas serta membawa informasi untuk aktivitas regulasi sel (Roesma, 2011). Fungsi utama kromosom adalah bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari kedua orang tua pada setiap pembelahan sel (Bass & Birchler, 2011). Kemajuan teknik marka genetik memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan pemuliaan tanaman. Kromosom sebagai marka genetik dapat digunakan untuk menganalisis keragaman genetik berdasarkan susunan kromosom. Pemetaan kromosom yang mampu mengendalikan karakter kualitatif dan kuantitatif menjadi perhatian akhir-akhir ini. Banyak larutan yang dianggap bisa menginduksi susunan kromosom tanaman, salah satunya adalah kolkisin. Kolkisin merupakan salah satu mutagen kimia yang dapat menginduksi poliploidi, dimana organisme memiliki tiga kali atau lebih set kromosom dasar dalam sel-selnya (Dewi & Pharmawati, 2018). Pemberian kolkisin yang dianggap bisa memberikan pengaruh pada kromosom tanaman ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa larutan kolkisin dapat menggandakan kromosom tanaman. Selain itu studi kromosom tanaman ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempelajari keragaman dan hubungan kekerabatan suatu spesies. Tentu untuk membuktikan hal ini akan membutuhkan keterkaitan dua bidang ilmu dalam biologi, yaitu genetika dan fisiologi tumbuhan.

Penggandaan kromosom merupakan salah satu upaya seleksi untuk meningkatkan mutu tumbuhan baik berupa peningkatan kandungan metabolit sekundernya maupun toleransinya terhadap faktor lingkungan terutama lingkungan yang ekstrim. Penggandaan jumlah kromosom pada tanaman yang diberi perlakuan kolkisin terjadi karena terhambatnya proses pembelahan pada tahap metafase akibat pengaruh kolkisin. Mekanisme kolkisin dalam menghasilkan tanaman poliploid adalah dengan cara membentuk ikatan dengan tubulin, akibatnya polimerisasi tubulin menjadi mikrotubulin akan terhambat. Hal tersebut mampu menghambat pembentukan benang spindel sehingga kromatid tidak berpisah ke kutub berlawanan dan kromosom tidak

mengalami pemisahan pada proses pembelahan. Set kromosom menjadi berlipat ganda dan terbentuk tanaman poliploid (Sundov *et al.*, 2005).

Suryo (1995) mengemukakan bahwa poliploidi dapat diinduksi dengan senyawa kloralhidrat, kolkisin, dan etil-merkuri-klorid sulfanilamide. Dari semua senyawa tersebut, kolkisin yang paling banyak digunakan dan paling efektif karena mudah larut dalam air, sedangkan senyawa lainnya hanya dapat larut dalam gliserol. Larutan kolkisin pada konsentrasi tertentu menghalangi penyusunan mikrotubula benang spindel. Akibatnya pada pembelahan mitosis sel diploid, kromosom yang telah mengganda selama interfase gagal memisah pada anafase. Menurut Murni (2010), perlakuan kolkisin dapat diaplikasikan dengan cara perendaman, pencelupan, penetesan, pengolesan, penyuntikan dan penyemprotan. Perlakuan tersebut dapat diberikan terhadap benih, akar kecambah, ujung batang planlet hasil biakan kultur jaringan atau bunga. Konsentrasi pemakaian kolkisin sebagai senyawa penginduksi poliploidi beragam tergantung pada jenis tumbuhannya (Fajrina dkk, 2012). Sebagai contoh, Chaicharoen *et al* (1995) menggunakan larutan kolkisin dengan konsentrasi 0,025-0,2% selama 3- 7 hari dalam menginduksi tanaman. Chakraborti *et al* (1998), menggunakan kolkisin dengan konsentrasi 0,05-0,20% dalam menginduksi tetraploid pada *Morus alba* dengan rentang waktu perendaman 24 jam. Kemudian Mansyurdin (2000) melaporkan bahwa persentase kecambah yang ujung akarnya mati akibat perlakuan kolkisin dengan konsentrasi 0,05 % selama 24 jam adalah 9,09 %. Semakin tinggi konsentrasi kolkisin, semakin besar persentase kecambah yang ujungnya akar mati. Dari beberapa penelitian ini, semua hasilnya menunjukkan hasil positif bahwa kolkisin dengan konsentrasi yang tepat dapat memberikan pengaruh pada tanaman dimana terjadi penggandaan kromosom dua kali lipat dari kromosom dengan perlakuan kontrol. Hal ini terjadi karena kolkisin dapat menghambat tahap metafase selama proses pembelahan sel.

Studi kromosom merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempelajari keragaman dan hubungan kekerabatan suatu spesies. Menurut Russel (1994) masing masing spesies memiliki kariotipe yang spesifik meliputi jumlah, ukuran, dan tipe yang bervariasi pada kromosom metafase seperti yang terlihat pada organisme eukariot yang berbeda-beda. Adanya perbedaan jumlah, ukuran dan tipe kromosom dalam suatu spesies dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan lokasi dan kondisi geografis dari habitat-habitat yang berbeda secara geografis. Hal ini merupakan komponen yang berperan penting dalam terjadinya proses spesiasi (White, 1978). Fakta bahwa karakter suatu individu dikontrol oleh gen yang terletak pada

kromosom dan adanya perubahan pada kromosom akan berdampak signifikan terhadap evolusi dari suatu spesies membuat studi kromosom memiliki peran yang penting dalam klasifikasi taksonomi (Saputra dkk, 2013).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang berproduksi tinggi adalah dengan cara pembentukan tanaman poliploidi. Poliploidi memegang peranan penting dalam evolusi tanaman dan dalam program pengembangan tanaman budi daya. Sudah banyak penelitian membuktikan mengenai bagaimana pengaruh senyawa kimia terhadap perubahan kromosom tanaman. Dengan adanya pengetahuan mengenai teknik ini diharapkan dapat menghasilkan tanaman yang memiliki mutu yang lebih baik dan berkualitas dari jenis atau organisme sebelumnya serta dapat digunakan sebagai kontrol lingkungan bagi organisme lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, H. W., & Birchler, J. A. (2011). *Plant cytogenetics: Genome structure and chromosome function* (Vol. 4). New York: Springer Science & Business Media.
- Chaicharoen, S., Satrabhandhu, A. R. I. Y. A., & Kruatrachue, M. (1995). In vitro induction of polyploidy in white mulberry (*Morus alba* var. S54) by colchicine treatment. *J. Sci. Soc. Thailand*, 21, 229-242.
- Chakraborti, S. P., K. Vijayan, B. N. Roy and S. M. H. Qadri. (1998). In Vitro Induction of Tetraploidy in Mulberry (*Morus alba* L.). *Plant Cell Reports*, 17 : 799-803.
- Dewi, I. A. R. P., & Pharmawati, M. (2018). Penggandaan Kromosom Marigold (*Tagetes erecta* L.) dengan Perlakuan Kolkisin. *A Scientific Journal*, 35(3), 153-157.
- Fajrina, A., Idris, M., Mansyurdin & Surya, N. W. (2012). Penggandaan Kromosom dan Pertumbuhan Somaklonal Andalas (*Morus macroua* Miq. var *macroua*) yang Diperlakukan dengan Kolkisin. *Jurnal Biologi UNAND*, 1(1), 23-26.
- Mansyurdin. (2000). *Penggandaan kromosom tanaman cabai keriting dan cabai rawit*. Artikel Penelitian Doktor Muda. SPP/DPP Universitas Andalas Tahun 1999/2000.
- Murni, D. (2010). Pengaruh Perlakuan Kolkisin Terhadap Jumlah Kromosom dan Fenotip Tanaman Cabe Keriting (*Capsicum annum* L.). *Jurnal Agroekoteknologi*, 2(1).
- Roesma, D. I. (2011). Diversitas spesies dan kekerabatan genetik ikan-ikan Cyprinidae di danau-danau dan sungai-sungai di sekitarnya di kawasan Sumatera Barat. *Species Diversity and Genetic Relationship of Cyprinidae in Lakes and the Adjoining Rivers in West Sumatra*. [Disertasi]. Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Russel, P.J. (1994). *Fundamentals of Genetics*. New York; Harper Collins College Publisher.
- Saputra, Y., Roesma, D. I., & Syaifullah, S. (2013). Studi Kromosom Ikan Baung (*Hemibagrus lacustrinus*) Famili Bagridae di Matur, Sumatera Barat. *Berkala Perikanan Terubuk*, 45(2), 64-71.
- Sundov, Z., Z. Nincevicb, M.D. Gojanovicc, M.G. Durdovc, I. Jukica, N. Hulinad and A. Tonkica. (2005). Fatal Colchicine Poisoning by Accidental Ingestion of Meadow Saffroncase Report. *For. Sci. Int.* 149(2): 253-256.
- Suryo, H. (1995). *Sitogenetika*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- White, M.J.D. (1978). *Mode of Speciation*. San Fransisco: W.H. Freeman.